

Дорогие читатели!

В последние годы неумолимо растет спрос на зерновые, выращенные без применения пестицидов и синтетических удобрений. Животноводы все чаще отдают предпочтение кормам, маркируемым как «био», «эко», «organic». Грамотно организованная структура севооборотов способствует поддержанию почвенного плодородия и снижению применения средств химизации при выращивании кормовых культур, предназначенных для сбалансированных рационов животных. Работают в этом направлении и аграрии Уральского региона. В подтверждение наши авторы подготовили для вас обзорную статью об изменениях структуры посевных площадей Свердловской области за последние десятилетия и перспективах получения органической продукции.

А приглашенные нами эксперты на этот раз собрались за круглым столом, чтобы обсудить вопросы, связанные с лейкозом крупного рогатого скота – распространенным в России заболеванием, вызывающим у коров опухолевый процесс.

*С уважением, Ольга Корзова,
главный редактор журнала «БИО»*

Содержание

Зоотехнику

Пономарев А. Б., Кипрушкина Н. А., Пономарева Л. А.

Улучшение структуры севооборотов и кормовых рационов посредством кукурузы, люцерны и масляничных культур 4

Ветеринарному специалисту

Серегин И. Г., Баранович Е. С., Курмакаева Т. В., Гусарова М. Л.

Инфекционные болезни, выявляемые при выращивании и переработке птицы 14

Хлып Д. Н.

Оргомиксовирусные инфекции. Грипп птиц 18

Нечипуренко А. А.

Опасность колиформных маститов 24

Лабораторные исследования

Давыдова Н. В., Хоменко Ю. С.

Серологическая диагностика: как понять, с какой из выявленных инфекций бороться? (По материалам конференции «Ветеринария в птицеводстве – 2019», пос. Краснообск) 26

Круглый стол

Лейкоз крупного рогатого скота 30

Диагностическая задача 34

**Журнал для специалистов птицеводческих и животноводческих хозяйств
№ 6 (225) 28.06.2019**

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Свидетельство ПИ № ФС77-28301 от 25 мая 2007 г.

Учредитель и издатель
ООО «Уралбиовет-Консалтинг»
620142, Екатеринбург, ул. Белинского, 112а.

Адрес редакции
620142, Екатеринбург, ул. Белинского, 112а
Тел./факс: (343) 214-76-30.

Адрес в Интернете
www.ubvk.ru
E-mail
bio@ubvk.ru

Отдел рекламы
Тел.: (343) 214-76-30
E-mail: nazarova@uralbiovet.ru

Редакционный совет
Э. Д. Джавадов, д-р вет. наук, директор Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства
В. И. Околелов, д-р вет. наук, профессор, заслуженный ветеринарный врач РФ
А. С. Алиев, д-р вет. наук, профессор, Санкт-Петербургская академия ветеринарной медицины
В. Г. Бурун, заслуженный ветеринарный врач РСФСР
В. А. Ивашкин, заслуженный ветеринарный врач РФ, директор по производству ППР «Свердловский»

Редакция
А. С. Савкина, директор
ООО «Уралбиовет-Консалтинг»
О. Е. Корзова, главный редактор
М. С. Назарова, менеджер по продажам
Д. С. Жос, дизайн, верстка

Отпечатано в типографии
ООО «Юника»
г. Екатеринбург, Свердловская область,
ул. Московская 29
Заказ №122
Тираж 3500 экз.

Распространение
Прямая почтовая рассылка руководителям и специалистам сельскохозяйственных предприятий.
Оформить подписку можно непосредственно в редакции или по телефону.
Перепечатка материалов «БИО» возможна только по согласованию с редакцией.
Ссылка на журнал «БИО» обязательна.

Цена свободная
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Все рекламируемые товары подлежат сертификации, а деятельность — лицензированию.